

УДК: 378.147:355
**СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И КАДЕНТАМИ В ВОЕННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ**

БАШИРОВА ГУЛЬШАН ИСМАИЛ

Доцент кафедры гуманитарных наук и НАТО (НАТО/Партнерство ради мира) и
кафедры гуманитарных наук Военного института имени Гейдара Алиева
Баку, Азербайджан

***Резюме.** Современная система военного образования не ограничивается предоставлением профессиональных военных знаний, но также включает в себя формирование офицеров с высокими моральными качествами, лидерскими качествами и чувством ответственности. В этом процессе особое значение имеют педагогические отношения, устанавливаемые между преподавателями и курсантами. Эффективность учебно-воспитательного процесса в военных высших учебных заведениях тесно связана с педагогическими навыками преподавателя, его коммуникативными навыками и характером отношения к курсантам. Эффективные отношения между преподавателем и курсантами повышают мотивацию курсантов к обучению, положительно влияют на повышение уровня их профессиональной подготовки и адаптацию к коллективной среде. Принципы педагогической коммуникации, взаимного уважения и доверия позволяют сформировать здоровый психологический климат в военно-образовательной среде. При этом важную роль в подготовке курсантов к будущей военной деятельности играет лидерская и воспитательная роль преподавателя. Научно-педагогические подходы показывают, что применение современных методов в образовательном процессе и установление конструктивных взаимоотношений вносят существенный вклад в повышение качества образования в военных высших учебных заведениях.*

***Ключевые слова:** военное образование, отношения преподаватель-курсант, педагогическая коммуникация, педагогическая среда, военная педагогика, подготовка и воспитание, лидерство*

**WAYS OF FORMING PEDAGOGICAL RELATIONSHIPS BETWEEN TEACHERS
AND CADENTS IN MILITARY HIGHER EDUCATIONAL SCHOOLS**

BASHIROVA GULSHAN ISMAYIL

Associate Professor of the Department of Humanitarian Sciences and NATO
(NATO/Partnership for Peace) and the Department of Humanitarian Sciences, Heydar Aliyev
Military Institute, Baku, Azerbaijan

***Summary.** The modern military education system is not limited to the provision of professional military knowledge, but also involves the formation of officers with high moral qualities, leadership skills and a sense of responsibility. In this process, the pedagogical relations established between teachers and cadets are of particular importance. The effectiveness of the training and education process in military higher education institutions is closely related to the teacher's pedagogical skills, communication skills and the nature of the attitude towards cadets. Effective teacher-cadet relations increase the motivation of cadets to learn, have a positive effect on increasing their level of professional training and adapting to the collective environment. The principles of pedagogical communication, mutual respect and trust allow for the formation of a healthy psychological climate in the military educational environment. At the same time, the leadership and educational role of the teacher plays an important role in preparing cadets for future military activity. Scientific and pedagogical approaches show that the application of modern methods in the educational process and*

the establishment of constructive relationships make a significant contribution to improving the quality of education in military higher schools.

Keywords: *military education, teacher-cadet relations, pedagogical communication, pedagogical environment, military pedagogy, training and upbringing, leadership*

ВВЕДЕНИЕ

Военные высшие учебные заведения являются стратегическими учебными учреждениями, играющими важную роль в формировании оборонного потенциала государства. Процесс обучения и воспитания, проводимый в этих учреждениях, не ограничивается предоставлением теоретических и практических знаний по военным специальностям. При этом одной из главных целей здесь рассматривается формирование будущих офицеров и военачальников как личностей, развитие их лидерских качеств и воспитание в духе высокой ответственности и патриотизма.

В этой связи педагогическая деятельность, организованная в военных высших учебных заведениях, отличается от общегосударственной системы высшего образования по некоторым особенностям и требует особого подхода. Важной и неотъемлемой частью образовательного процесса являются отношения, устанавливающиеся между преподавателями и курсантами в военно-образовательной среде. Эти отношения не ограничиваются только передачей знаний, но также оказывают существенное влияние на формирование мировоззрения курсантов, развитие культуры профессионального поведения и укрепление их психологической готовности к военной службе. В этом процессе преподаватель выступает не только как человек, передающий знания, но и как воспитатель, советник и лидер. Его личный пример, культура поведения и профессиональная подготовка являются одними из факторов, непосредственно влияющих на будущую деятельность курсантов.

Отношения в военно-образовательной среде не ограничиваются передачей академических знаний. Здесь одной из главных целей является формирование таких качеств, как дисциплина, ответственность, лидерство и коллективные действия. Поскольку курсанты готовятся к офицерской службе, которая в будущем будет руководить военными коллективами, их социально-психологическая подготовка имеет особое значение. В этом отношении уровень педагогической деятельности преподавателя и его взаимодействие с курсантами напрямую влияют на эффективность и результативность учебного процесса.

Инновации, происходящие в системе военного образования, и изменения в глобальной обстановке безопасности в современную эпоху требуют дальнейшего совершенствования педагогической деятельности. Применение инновационных методов в образовательном процессе, развитие педагогической коммуникации и установление отношений между преподавателем и курсантом на гуманистических принципах повышают интерес курсантов к обучению и оказывают положительное влияние на их профессиональное развитие. В этой связи большое значение имеет формирование отношений между преподавателем и курсантом на основе принципов взаимного уважения, доверия и сотрудничества.

В то же время, правильное установление педагогических отношений в военных высших учебных заведениях создает условия для повышения мотивации курсантов, повышения их активности в учебной деятельности и более эффективной интеграции в коллективную среду. Формирование здоровой педагогической среды положительно влияет как на профессиональное, так и на личностное развитие курсантов и создает прочную основу для будущей военной деятельности. По этой причине изучение научно-педагогических основ отношений между преподавателем и курсантом в военных высших учебных заведениях и выявление путей их эффективной организации считается одной из актуальных проблем современной военной педагогики.

Теоретические основы педагогических отношений в военно-образовательной среде

Педагогические отношения представляют собой совокупность социальных, психологических и профессиональных связей, формируемых между субъектами, участвующими в образовательном процессе, – преподавателями и обучающимися.

Эти отношения считаются одним из важных факторов, непосредственно влияющих на качество образовательного процесса, мотивацию обучающихся и эффективность образовательных результатов.

Педагогические отношения в системе высшего образования в основном базируются на принципах взаимодействия, общения и сотрудничества между преподавателями и студентами. Однако в военных высших учебных заведениях эти отношения имеют определенные специфические особенности.

Система военного образования направлена не только на передачу академических знаний, но и на формирование дисциплины, ответственности, коллективного поведения и лидерских качеств. По этой причине отношения между преподавателем и курсантом считаются одним из важных направлений исследований военной педагогики.

Одной из главных особенностей педагогических отношений в военных высших учебных заведениях является организация учебно-воспитательного процесса как единой системы. В этих учреждениях преподаватель выступает не только как человек, передающий академические знания, но и как наставник, организатор и руководитель. Курсанты – это не просто студенты, а будущие офицеры. В этом отношении отношения между преподавателем и курсантом должны основываться на принципах профессиональной ответственности и взаимного уважения.

В педагогической литературе отмечается, что формирование эффективных отношений между преподавателем и обучающимся значительно повышает мотивацию к обучению. Исследования в области педагогической психологии показывают, что коммуникативные навыки преподавателя, психологический подход и педагогическое мастерство оказывают серьезное влияние на отношение студентов к обучению и их успеваемость. Эти характеристики еще более важны в военных высших учебных заведениях, поскольку управленческие и лидерские функции играют важную роль в будущей деятельности курсантов.

Одним из главных факторов, влияющих на формирование педагогических отношений в военно-образовательной среде, является педагогический стиль преподавателя. Педагогический стиль – это совокупность методов, стилей поведения и коммуникативных стратегий, используемых преподавателем в процессе обучения. Исследования показывают, что демократический педагогический стиль создает условия для более здоровых отношений между преподавателями и студентами. Этот стиль основан на взаимном уважении, открытом общении и сотрудничестве. Хотя авторитарный стиль имеет определенные преимущества в обеспечении дисциплины, в долгосрочной перспективе он может привести к снижению уровня мотивации учащихся [1, с. 205].

Исследования в области военной педагогики показывают, что эффективность взаимоотношений между преподавателем и курсантом также влияет на психологическую подготовку и социальную адаптацию курсантов. Молодые люди, обучающиеся в военных высших учебных заведениях, проходят этап адаптации к новой среде. На этом этапе поддержка преподавателя и правильный педагогический подход способствуют интеграции курсантов в коллектив и повышают их активность в учебной деятельности. Современные педагогические подходы считают более целесообразным внедрение модели сотрудничества между преподавателем и обучающимся. Согласно этой модели, преподаватель выступает не только как источник знаний, но и как организатор и руководитель учебного процесса. Курсанты действуют как активные обучающиеся, а не пассивные участники учебного процесса. Такой подход способствует развитию их аналитического мышления, формированию навыков принятия решений и укреплению чувства ответственности. Кроме того, важную роль в формировании педагогических отношений играет коммуникация. Эффективная

педагогическая коммуникация обеспечивает обмен информацией, взаимопонимание и сотрудничество между преподавателем и курсантом. Коммуникация в военных высших учебных заведениях охватывает не только учебный процесс в аудитории, но и процессы коллективной деятельности и повседневной службы. Поэтому коммуникативные навыки преподавателя имеют большое значение с точки зрения психологического комфорта курсантов и их мотивации к обучению. В то же время эффективность педагогических отношений тесно связана и с личным примером преподавателя. В системе военного образования преподаватель является не только специалистом, передающим теоретические знания, но и человеком, играющим роль образца для подражания для курсантов. Его ответственное поведение, приверженность профессиональной этике и объективная позиция влияют на формирование системы ценностей курсантов. При анализе теоретических основ педагогических отношений в военных высших учебных заведениях важно также обращать внимание на принципы гуманистической педагогики. Гуманистический подход основан на уважении к личности обучающегося, учете его индивидуальных особенностей и обеспечении его активного участия в процессе обучения. Такой подход создает условия для сохранения психологической устойчивости курсантов в военно-образовательной среде и более эффективного развития их потенциала [2, с. 120].

Таким образом, теоретические основы педагогических отношений в военных высших учебных заведениях формируются на основе взаимодействия принципов педагогической психологии, педагогики и военного управления. Здоровые и конструктивные отношения, устанавливаемые между преподавателем и курсантом, не только повышают эффективность учебного процесса, но и вносят существенный вклад в развитие профессионально-личностных качеств будущих офицеров.

Факторы, влияющие на формирование отношений между преподавателем и курсантом

Формирование отношений между преподавателем и курсантом в военных высших учебных заведениях происходит под влиянием многогранных педагогических и психологических факторов. Эти отношения считаются одним из важных факторов, непосредственно влияющих на эффективность учебного процесса, мотивацию курсантов и их профессиональное развитие. В современной военной педагогике взаимоотношения, устанавливающиеся между преподавателем и курсантом, рассматриваются как важный механизм, обеспечивающий не только организацию учебной деятельности, но и образовательное и социальное развитие курсантов.

Одним из главных факторов, влияющих на формирование этих отношений, является уровень профессиональной подготовки преподавателя. Специализированные знания преподавателя, научное мировоззрение и методическая подготовка оказывают существенное влияние на отношение курсантов к обучению. Преподаватель с высокой профессиональной подготовкой может более четко и систематически излагать учебный материал, давать обоснованные ответы на вопросы курсантов и способствовать развитию их аналитического мышления. Это, в свою очередь, повышает доверие курсантов к преподавателю и создает условия для их активного участия в учебном процессе.

Еще одним важным фактором, влияющим на отношения между учителем и учеником, является педагогический опыт. Опытные преподаватели лучше понимают индивидуальные особенности курсантов и демонстрируют более гибкий подход к процессу обучения. Они способны привлечь внимание курсантов, используя различные педагогические методы, и добиться более интересной и продуктивной организации учебного процесса. Педагогический опыт также позволяет преподавателю принимать правильные решения в сложных ситуациях и строить конструктивные отношения с курсантами. Психологический подход также играет важную роль в формировании отношений между учителем и курсантом. Курсанты, обучающиеся в военных высших учебных заведениях, проходят этап адаптации к новой социальной среде. На этом этапе поддерживающий и понимающий подход преподавателя

помогает поддерживать психологическую стабильность курсантов и их более быструю адаптацию к учебной деятельности. Психологически чуткий подход позволяет курсантам чувствовать себя более комфортно и лучше демонстрировать свой потенциал в процессе обучения [3, с. 151].

Открытое и конструктивное общение считается одним из главных факторов формирования отношений между преподавателем и курсантом. Эффективная коммуникация создает условия для установления взаимопонимания между преподавателем и курсантом, надлежащей организации обмена информацией и формирования атмосферы сотрудничества. Когда преподаватель прислушивается к мнению курсантов и открыто обсуждает их вопросы, укрепляется взаимное доверие к учебному процессу. Другим важным фактором является принцип педагогической справедливости. Объективное и справедливое отношение преподавателя повышает доверие курсантов к преподавателю и способствует формированию здоровой психологической среды. Справедливая система оценки повышает мотивацию курсантов к обучению и побуждает их более ответственно подходить к учебной деятельности. В противном случае, необъективное отношение может привести к снижению уровня мотивации курсантов и создать напряженность в коллективе. Дисциплина также играет важную роль в формировании отношений между преподавателем и курсантом в военно-образовательной среде. Дисциплина должна обеспечиваться не только административными правилами, но и педагогическими методами воздействия.

Преподаватель, будучи требовательным к курсантам, должен также учитывать их личные качества и демонстрировать сбалансированный подход к процессу обучения. Такой подход помогает как поддерживать дисциплину обучения, так и формировать здоровую педагогическую среду.

Личный пример преподавателя также играет важную роль в формировании отношений с курсантами. В военных высших учебных заведениях преподаватель является не только человеком, занимающимся преподавательской деятельностью, но и считается примером поведения и профессиональных этических норм для курсантов.

Ответственное поведение, объективность и профессиональная культура преподавателя оказывают положительное влияние на формирование системы ценностей курсантов [4, с. 56].

Таким образом, факторы, влияющие на формирование отношений между преподавателем и курсантом, носят сложный характер и охватывают различные аспекты педагогической деятельности. Ключевую роль в этом процессе играют профессиональная подготовка преподавателя, педагогический опыт, психологический подход, коммуникативные навыки и справедливое отношение. Гармоничное сочетание этих факторов вносит существенный вклад в формирование эффективной педагогической среды в военных высших учебных заведениях и в повышение профессиональной готовности курсантов.

Способы эффективной организации взаимоотношений

Эффективная организация взаимоотношений между преподавателем и курсантом является одним из главных факторов, определяющих качество учебно-воспитательного процесса в военных высших учебных заведениях. Эффективные педагогические отношения повышают интерес курсантов к обучению, способствуют повышению их профессионального уровня подготовки и создают условия для формирования здорового психологического климата в коллективной среде. В этой связи правильное установление отношений между преподавателем и курсантом считается одним из приоритетных направлений современной военной педагогики. Для эффективной организации взаимоотношений между преподавателем и курсантом следует взять за основу принципы взаимного уважения и доверия. Взаимное уважение является основой педагогического общения и позволяет сформировать здоровую среду сотрудничества между преподавателем и курсантом. Когда курсанты чувствуют, что преподаватель ценит их мнение и проявляет объективное отношение, они более активно участвуют в учебном процессе. Это положительно влияет на повышение их мотивации к обучению и улучшение академических результатов.

Принцип доверия является одним из важных факторов, обеспечивающих устойчивые и эффективные отношения между учителем и учеником. Когда учитель предоставляет ученикам определенную ответственность и самостоятельность, развиваются их инициативные способности. Атмосфера доверия позволяет ученикам свободно выражать свое мнение, открыто обсуждать проблемы и занимать более активную позицию в процессе обучения [5, с. 78].

Педагогическое сотрудничество также играет важную роль в эффективной организации отношений. Современная педагогика считает более целесообразным применение модели сотрудничества между учителем и учеником. Согласно этой модели, учитель действует не только как человек, передающий знания, но и как организатор и руководитель процесса обучения. Ученики, с другой стороны, выступают не пассивными слушателями, а активными участниками учебной деятельности. Такой подход способствует развитию их аналитического мышления и формированию чувства ответственности.

Применение интерактивных методов обучения имеет особое значение в развитии отношений между учителем и учеником. Современные образовательные технологии обеспечивают активное участие курсантов в учебном процессе и создают условия для развития их творческого потенциала. Групповые дискуссии, ситуационные задания, дебаты и проблемно-ориентированные методы обучения способствуют развитию аналитического мышления и навыков принятия решений у курсантов. Эти методы также развивают навыки коллективных действий у курсантов.

Ситуационные задания играют важную роль, особенно в военно-образовательной среде. Такие задания предполагают анализ реальных или близких к реальным ситуаций и повышают готовность курсантов к будущей профессиональной деятельности. Ситуационный анализ развивает у курсантов навыки тактического мышления, помогает им продемонстрировать ответственный подход к принятию решений.

Групповые дискуссии также положительно влияют на развитие педагогических отношений. Этот метод позволяет курсантам выражать свое мнение, обсуждать альтернативные точки зрения и развивать навыки коллективного принятия решений. Преподаватель, в свою очередь, играет в этом процессе роль модератора, обеспечивая эффективную организацию дискуссий.

Кроме того, важную роль в эффективной организации отношений играют педагогические навыки преподавателя. Педагогические навыки включают в себя умение преподавателя четко и систематически излагать знания, учитывать индивидуальные особенности курсантов и эффективно использовать различные педагогические методы. Преподаватель с высокими педагогическими навыками более эффективно общается с курсантами и повышает их мотивацию к обучению. Личный пример преподавателя также играет важную роль в эффективной организации взаимоотношений. В военных высших учебных заведениях преподаватель — это не только человек, занимающийся преподавательской деятельностью, но и образцовая личность, играющая роль модели поведения для курсантов. Его ответственное поведение, объективность и приверженность этическим нормам оказывают положительное влияние на формирование системы ценностей курсантов [6-7]. Таким образом, эффективная организация взаимоотношений между преподавателем и курсантом требует комплексного педагогического подхода. Взаимное уважение, доверие, педагогическое сотрудничество, применение интерактивных методов обучения и педагогические навыки преподавателя составляют основные составляющие этого процесса. Правильное применение этих факторов вносит существенный вклад в формирование эффективной педагогической среды в военных высших учебных заведениях и в совершенствование профессиональной подготовки курсантов.

Практические рекомендации

Развитие отношений между преподавателями и курсантами в военных высших учебных заведениях имеет большое значение с точки зрения повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса. Современная система военного образования довольствуется не только передачей теоретических знаний, но и направлена на формирование профессиональных навыков, лидерских качеств и социальных поведенческих привычек курсантов. В этой связи особое значение имеет реализация практических мер по улучшению отношений между преподавателями и курсантами.

В первую очередь, важно повысить педагогическую подготовку преподавателей. Преподаватели, работающие в военных высших учебных заведениях, должны приобретать не только специализированные знания, но и современные педагогические подходы и технологии обучения. Для этого целесообразно организовывать регулярные семинары повышения квалификации, курсы повышения квалификации и методические тренинги для преподавателей.

Такие меры развивают педагогические навыки преподавателей, позволяют им использовать более эффективные методы в учебном процессе.

Другим важным направлением является развитие коммуникативных навыков преподавателей. Эффективная педагогическая коммуникация создает условия для формирования взаимопонимания между учителем и обучающимся, а также для более эффективной организации образовательного процесса.

Для развития коммуникативных навыков целесообразно проводить психолого-педагогические тренинги для учителей. Эти тренинги помогают развивать у учителей навыки общения с обучающимися, правильного разрешения конфликтных ситуаций и создания здорового психологического климата в коллективной среде [8].

Применение современных методов обучения также оказывает значительное влияние на развитие отношений между преподавателем и учеником. Интерактивные методы обучения обеспечивают активное участие курсантов в учебном процессе и способствуют развитию их аналитического мышления. Групповые дискуссии, ситуационные задания, дебаты и проблемно-ориентированные методы обучения стимулируют активное участие курсантов в учебном процессе и положительно влияют на формирование их профессиональных навыков. Одна из практических рекомендаций – учитывать социально-психологические особенности курсантов. Молодые люди, обучающиеся в военных высших учебных заведениях, происходят из разных социальных сред, и их индивидуальные характеристики могут отличаться. Поэтому преподаватель должен организовывать учебный процесс, учитывая индивидуальные особенности, интересы и психологическое состояние курсантов. Индивидуальный подход повышает интерес курсантов к обучению и помогает более эффективно реализовать их потенциал. Кроме того, большое значение имеет создание атмосферы открытого и конструктивного общения между преподавателем и курсантом. Преподаватель должен уважать мнение курсантов, поддерживать их инициативы и быть готовым выслушать их проблемы. Такой подход повышает доверие курсантов к преподавателю и способствует формированию здоровых отношений в коллективной среде. Среди практических занятий важную роль играет также организация мероприятий, направленных на развитие лидерских качеств курсантов. Различные практические задания, командные проекты и тактические упражнения развивают у курсантов чувство ответственности и навыки принятия решений. Эти мероприятия способствуют формированию у курсантов навыков коллективной деятельности и укрепляют их готовность к будущей военной службе [9]. Следовательно, необходимо внедрять комплексные педагогические меры для развития отношений между преподавателем и курсантом. Значительный вклад в формирование эффективной педагогической среды в военных высших учебных заведениях вносят повышение педагогической подготовки преподавателей, развитие коммуникативных навыков, применение современных методов обучения и учет индивидуальных особенностей курсантов.

ВЫВОДЫ

Проведенные научно-педагогические анализы показывают, что отношения, формирующиеся между преподавателями и курсантами в военных высших учебных

заведениях, являются одним из главных факторов, непосредственно влияющих на общую эффективность учебно-воспитательного процесса. Правильное установление отношений между преподавателем и курсантом обеспечивает не только усвоение академических знаний, но и развитие профессиональных, социальных и нравственных качеств курсантов. Наличие здоровой педагогической среды повышает интерес курсантов к обучению, увеличивает их мотивацию и создает условия для более ответственного подхода к будущей военной деятельности.

В военно-образовательной среде преподаватель — это не только человек, передающий знания, но и важная педагогическая фигура, выполняющая функции воспитателя, организатора и лидера. Его педагогическое мастерство, коммуникативные навыки, объективное и справедливое отношение играют важную роль в формировании курсантов как личностей. В этой связи особое значение имеют организация педагогической деятельности преподавателей в соответствии с современными требованиями и непрерывное совершенствование их методической подготовки.

Результаты исследования показывают, что модель взаимоотношений, основанная на принципах взаимного уважения, доверия и педагогического сотрудничества, считается более эффективной для развития отношений между преподавателем и учеником. Эта модель позволяет формировать конструктивное общение между преподавателем и учеником, создавать атмосферу сотрудничества в процессе обучения и вовлекать студентов в качестве активных участников учебного процесса. При этом современные педагогические подходы, такие как применение интерактивных методов обучения, групповых дискуссий и ситуационных заданий, положительно влияют на развитие аналитического мышления и навыков принятия решений у студентов. Одновременно учет социально-психологических особенностей студентов создает условия для более эффективной организации педагогической деятельности. Когда преподаватель учитывает индивидуальные особенности и интересы студентов, их активность в процессе обучения возрастает, а результаты учебной деятельности выше. Такой подход также облегчает адаптацию студентов к коллективной среде и способствует формированию здоровых педагогических отношений. Таким образом, эффективная организация отношений между преподавателем и курсантом в военных высших учебных заведениях играет важную роль в повышении квалификации будущих офицеров. Повышение педагогической активности преподавателей, применение современных методов обучения и широкое использование методических подходов, направленных на развитие взаимоотношений, могут внести существенный вклад в улучшение качества обучения и воспитания в системе военного образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аббасов А.Н. Педагогика. Баку: Издательство «Учитель», 2010, 496 с.
2. Мамедов И.Е. Педагогика высшей школы. Баку: Издательство «Образование», 2015, 312 с.
3. Хашимов А.Ш., Садигов Ф.Б. Педагогика. Баку: Издательство «Маариф», 2012, 404 с.
4. Гусейнов Ф.М. Основы военной педагогики. Баку: Издательство «Военное», 2018, 268 с.
5. Ализаде А.Е. Педагогическая психология. Баку: Издательство АДПУ, 2013, 352 с.
6. Гулиев Р.Г. Педагогическая коммуникация в высших учебных заведениях. Баку: Наука и образование, 2019, 214 с.
7. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press, 1978, 159 p.
8. Dewey J. Democracy and Education. New York: Macmillan, 2004, 384 p.
9. Makarenko A.S. Problems of School Education. Moscow: Progress Publishers, 1985, 280 p.